

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
133 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybeyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
133 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

Aksiyadorlik jamiyatlari investision faoliyatini rivojlantirishning muhim jihatlari.....	12
Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	19
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'siri.....	25
Ortiqov Oybek Abdullaevich	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange	34
Abduganiev Abdulaziz	
Shaxs ishbilarmonlik muloqotining subyekti sifatida.....	39
Turayeva Dinara Tulkunovna	
O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida kambag'allik darajasining aholi turmush farovonligiga ta'siri.....	44
Xayitov Sherbek Naimovich	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari	52
Masharipov Maxmud Bekturdiyevich	
Auditorlik tekshiruvining o'tkazishda dalil to'plash va natijalarni umumlashtirishda tahliliy amallarni qo'llanishi.....	59
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Moliyaviy globalizatsiya sharoitida xorijiy mamlakatlar banklarida an'anaviy operatsiyalar amaliyoti va uni O'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	70
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalari faoliyatini boshqarish va tashkil etish	79
Bakayeva Mohira Ahrorovna	
Tijorat banklarida investitsion risklarni boshqarishni takomillashtirish.....	85
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki iste'moli ortishi va uni tartibga solishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	91
Mirzaliev Sanjar Maxamatjon o'g'li, Boykabilov Bahodir Mustafaevich, Qoraboev Bobur Umarovich, Ugay Darya Sergeevna, Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	
Makroiqtisodiy siyosat va mehnat bozorining aloqadorligi.....	99
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida moliyaviy jarayonlarini axborot tizimlari orqali tashkil etishning amaliy jihatlari	105
Muslitdinov Nodir	
Transmission mexanizm foiz kanalining bozor foiz stavkalariga ta'siri	111
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Mintaqaviy iqtisodiy rivojlanishda nomutanosibliklarni bartaraf etishning iqtisodiy samaradorligi.....	118
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish jarayonidagi asosiy muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	126
Nasurova Kamolaxon Ravshanovna	

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI FAOLIYATINI MOLİYALASHTIRISH JARAYONIDAGI ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO'LLARI

Nasurova Kamolaxon Ravshanovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mustaqil izlanuvchisi, Toshkent, O'zbekiston.
ORCID:0000-0001-8149-9875

Annotatsiya: Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining samarali faoliyat yuritishi uchun ularni moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini moliyalashtirish jarayonidagi asosiy muammolar tahlil qilinadi hamda ularni bartaraf etish yo'llari ilmiy-amaliy jihatdan asoslab beriladi.

Tadqiqot davomida davlat budjeti mablag'larining ta'lim tizimida taqsimlanish tartibi, xususiy sektor ishtirokining mavjud imkoniyatlari, innovatsion moliyalashtirish usullari va xalqaro tajriba o'rganildi. Xususan, maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, kadrlar tayyorlash va rag'batlantirish mexanizmlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, moliyalashtirish, davlat-xususiy sheriklik, innovatsion moliyalashtirish, ta'lim muassasalari, budjet mablag'lari, moliyaviy mustaqillik.

Abstract: Improving the financing mechanism for preschool educational organizations is one of the urgent problems for their effective functioning. This article analyzes the main problems in the process of financing the activities of preschool educational organizations and provides scientific and practical justification for their elimination.

During the study, the procedure for distributing state budget funds in the education system, the existing opportunities for private sector participation, innovative financing methods, and international experience were studied. In particular, special attention was paid to the issues of strengthening the material and technical base of preschool educational institutions, developing personnel training and incentive mechanisms.

Keywords: preschool education, financing, public-private partnership, innovative financing, educational institutions, budget funds, financial independence.

Аннотация: Улучшение механизма финансирования дошкольных образовательных организаций является одной из urgent проблем для их эффективной работы. Эта статья анализирует основные проблемы в процессе финансирования деятельности дошкольных образовательных организаций и предоставляет научное и практическое обоснование для их устранения.

Во время исследования изучались процедура распределения государственных бюджетных средств в системе образования, существующие возможности для участия частного сектора, инновационные методы финансирования, и международный опыт. В частности, особое внимание было уделено вопросам укрепления материальной и технической базы дошкольных образовательных учреждений, развития подготовки кадров и стимулирующих механизмов.

Ключевые слова: дошкольное образование, финансирование, партнерство государственно-частного типа, инновационное финансирование, образовательные учреждения, бюджетные средства, финансовая независимость.

KIRISH

Mamlakatimizning maktabgacha ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat va nodavlat tarmog'ini kengaytirish, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ularni malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, maktabgacha ta'limga bolalarni keng qamrab olish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik, jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktab ta'limiga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilashga doir yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va uni amalga oshirish zarur bo'lgan dolzarb vazifalar mavjud.

Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun, birinchi navbatda, maktabgacha ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish talab etiladi. Chunki maktabgacha ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish orqali ta'lim xizmatlari turlarini ko'paytirish va ularning sifatini yanada yaxshilashga erishish mumkin.

Maktabgacha ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish uchun, eng avvalo, iste'molchilarning (maktabgacha yoshdagi bolalarning ota-onalari) talab va ehtiyojlarini o'rganish zarur. Zero, shu orqali maktabgacha ta'lim muassasalari kim uchun, qaysi turlaridan va qanday narxda maktabgacha ta'lim xizmatlari ko'rsatishi zarurligi aniqlanadi. Ushbu savollarga javobni iste'molchilarning maktabgacha ta'lim xizmatlaridan qay darajada mamnun ekanligini aniqlashga qaratilgan tadqiqotlar orqali olish mumkin. Chunki tizimga oid tadqiqotlar yordamida jamiyat va ta'lim bozorining real hamda talab etiladigan ta'lim natijalari o'rtasidagi farqni qisqartirishga erishish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'limni moliyalashtirish muammolari bo'yicha bir qator mahalliy va xalqaro olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan N. Yusupov va Sh. Hamroyevlar maktabgacha ta'limda davlat-xususiy sheriklik modelining rivojlanishiga bag'ishlangan tadqiqotlarida ta'limni moliyalashtirishda xususiy sektorni jalb qilish samaradorligini alohida ta'kidlaganlar.

Xalqaro tadqiqotlar ichida Jahon banki va YuNESKO hisobotlarida ta'lim sohasini moliyalashtirishda innovatsion instrumentlar, jumladan, grantlar, ta'lim kreditlari va subsidiyalar mexanizmlarining muhim ahamiyatga ega ekani ko'rsatilgan. YuNISEF ma'lumotlariga ko'ra, barqaror va uzluksiz moliyalashtirish ta'lim sifatini oshirishda asosiy omillardan biri hisoblanadi.

K. G. Xartman maktabgacha ta'limning moliyaviy barqarorligi uchun davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish va xususiy kapitalni jalb qilish muhimligini ta'kidlaydi.

J. Bekker ta'limni moliyalashtirish modellarini tahlil qilib, davlat tomonidan moliyalashtirishni ko'paytirish hamda xususiy sektor bilan hamkorlikda samarali boshqaruv modellarini joriy etish zarurligini qayd etadi.

Shuningdek, bir qator tadqiqotlarda maktabgacha ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini oshirish, budjet mablag'larini samarali taqsimlash va ta'limning uzluksizligini ta'minlash masalalari ham muhokama qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish ta'lim sifatiga bevosita ta'sir qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ma'lumotlar asosan normativ-huquqiy hujjatlar tahlili, mavjud statistik ko'rsatkichlar tahlili hamda soha mutaxassislari bilan suhbatlar orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar tizimli tahlil, solishtirma tahlil va grafik usullar yordamida qayta ishlanib, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari aniqlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Respublikamizda maktabgacha ta'lim xizmatlari bozorida raqobat muhitining past rivojlanayotganini kuzatish mumkin. Chunki mamlakatimizda mavjud davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari (MTT) soni va ularning faoliyati mazkur bozorda sof raqobat muhitini tez sur'atda shakllantirishga yetarli emas.

Fikrimizcha, rivojlangan davlatlar maktabgacha ta’lim xizmatlari bozorida shakllantirgan sof raqobat muhitini O‘zbekiston sharoitida yaratish uchun, birinchidan, nodavlat MTTlar faoliyatini son va sifat jihatidan oshirish, ikkinchidan, ularning faoliyatini qonuniy asosda erkinlashtirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki erkinlik mavjud bo‘lgan joyda bozor rivojlanadi va, albatta, unda sof raqobat muhiti paydo bo‘ladi.

Respublikamizda faoliyat yuritayotgan MTTlarni tahlil qilishni ularning yillar kesimidagi son jihatidan o‘rganishdan boshlash maqsadga muvofiqdir. Quyidagi 1-rasmda keltirilgan ma’lumotlarga ko‘ra, 2018-yilda MTTlar soni 6381 tani tashkil etgan va 2019–2023-yillar davomida ularning soni muntazam oshib borgan. 2022-yilda MTTlar soni 8412 tani, 2023-yilda esa 35973 tani tashkil etib, 2018-yilga nisbatan 2023-yilda MTTlar soni 29592 taga ko‘payganini ko‘rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Respublikada faoliyat yuritayotgan MTTlari soni.

Respublikamizning qishloq va shahar hududlarida faoliyat yuritayotgan maktabgacha ta’lim tashkilotlari (MTT) sonining yillar kesimidagi tahlillari shuni ko‘rsatadiki, qishloq joylariga nisbatan shahar hududlarida MTTlarga bo‘lgan talab ancha yuqori (1-jadval).

1-jadval. Respublika bo‘yicha maktabgacha ta’lim tashkilotlarining son jihatdan tahlili¹.

Ko‘rsatkichlar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Maktabgacha ta’lim tashkilotlar soni	5138	5186	6381	6968	7753	7868	8412	35973
Shu jumladan:								
Shahar joylarida	3088	3139	3500	3779	4151	4129	4430	4523
Qishloq joylarida	2050	2047	2881	3189	3602	3739	3982	4127

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarini son jihatidan ko‘paytirish bilan bir qatorda, ushbu ta’lim muassasalarida bolalarga ta’lim-tarbiya berayotgan pedagog xodimlarning bilim va ko‘nikmalari rivojlangan davlatlar ta’lim standartlari talablariga to‘la javob bera olishiga erishish zarur.

Shu nuqtayi nazardan, maktabgacha ta’lim sifati uchun javobgar bo‘lgan pedagog xodimlarning ma’lumotlilik darajasini tahlil qilish muhimdir. 2023-yilda respublika bo‘yicha MTTlarda faoliyat

¹ Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф ишланмаси

yuritayotgan pedagog xodimlarning 27,8 foizi oliy ma'lumotlilardan iborat bo'lgan. Bu ko'rsatkich bilan maktabgacha ta'lim xizmatlari sifatini oshirish mushkul. Albatta, pedagog xodimlarning bilim va malakasini faqat ularning diplom darajasiga qarab baholash yetarli emas, biroq ko'plab xorijiy tadqiqotlarda oliy ma'lumotli mutaxassislarining bilim saviyasi, bolalarning o'zlashtirishi va ta'lim samaradorligiga ta'siri o'rta ma'lumotli pedagoglarga nisbatan yuqoriroq ekani ilmiy asosda isbotlangan.

Fikrimizcha, ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan oliy ma'lumotli mutaxassislar sonining oshishi maktabgacha ta'lim xizmatlari sifatini oshiradi va bu orqali ota-onalarning qoniqish darajasini ham yuqoriga ko'taradi.

Maktabgacha ta'lim xizmatlari sifatini oshirish uchun ushbu soha bo'yicha ixtisoslashgan kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish lozim. Chunki farzandlarimizga zarur bilim asoslarini beradigan, eng muhim hayotiy ko'nikmalarni shakllantiradiganlar – bu yuqori malakali tarbiyachi va murabbiylardir. Shu sababli zamonaviy talablarga javob beradigan ilg'or pedagogik metodlar, o'quv va metodik adabiyotlarni ishlab chiqish va nashr etish muhim vazifa bo'lib qolmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yuritayotgan pedagog kadrlarning bilim va malakasini oshirishga qaratilgan bir qator islohotlar amalga oshirilgan. Jumladan, 2018-yilning yanvar-avgust oylarida 9 mingdan ortiq pedagog va tarbiyachilar qayta tayyorlanib, ularning malakasi oshirilgan. 2019–2021-yillarda esa 47 300 dan ziyod oliy ma'lumotli pedagog kadrlar, jumladan, 28 300 nafar tarbiyachi, defektolog, psixolog va musiqa rahbariga ehtiyoj yuzaga kelgani bashorat qilingan hamda 2018–2019 o'quv yilidan boshlab "Maktabgacha ta'lim" yo'nalishida 3 yillik kunduzgi bakalavriat tizimi joriy etilgan. Maktabgacha ta'lim dasturlarining sifatini oshirish maqsadida Janubiy Koreyaning yetakchi universitetlari tajribasi asosida "Ilk qadam" dasturi ishlab chiqilgan.

MTTlar uchun pedagog kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirishga qaratilgan o'quv reja va dasturlar zamonaviy pedagogik texnologiya va metodlarga asoslanib takomillashtirilayotgani ayni muddaodir. Farzandlarimizni intellektual, axloqiy, ijtimoiy va jismoniy jihatdan rivojlantirishni maqsad qilgan ekanmiz, avvalo pedagog-tarbiyachilarning malakasini zamon talablari darajasida oshirib borish zarur.

MTTlarni psixolog, defektolog, logoped, musiqa va jismoniy tarbiya rahbarlari kabi mutaxassislar bilan ta'minlash esa bugungi kun iste'molchilari va ota-onalarning asosiy talablaridan biriga aylangan.

Hukumatimiz tomonidan davlat MTTlarini axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan ta'minlash, internet tarmog'iga ulash masalalari tanqidiy ko'rib chiqilib, ushbu vazifani bosqichma-bosqich amalga oshirish bo'yicha Vazirlik tomonidan maxsus chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilmoqda. Shuningdek, MTTlarga shifokorlar ajratish, tibbiyot hamshiralarning malakasini oshirish, tez tibbiy yordam uchun dori-darmon va sanitariya-gigiena vositalari bilan ta'minlash, bolalarning ovqatlanishini belgilangan me'yorlar darajasida tashkil etish ishlari ham bosqichma-bosqich takomillashtirilmoqda.

Maktabgacha ta'limga oid o'quv, metodik va didaktik adabiyotlarni nashr etish, muassasalarni zamonaviy talablarga javob beradigan o'quv adabiyotlar bilan ta'minlash yo'nalishida e'tibor kuchaytirilayotganiga qaramay, ayniqsa qishloq hududlarda bu boradagi muammolar hali to'liq ijobiy yechim topmagan.

Respublikamizda maktabgacha ta'lim tizimida hukumat va vazirliklar tomonidan eng katta e'tibor qaratilayotgan masala – bolalarni maktabgacha ta'lim bilan to'liq qamrab olishdir. Quyidagi 2-rasmda O'zbekiston bo'yicha jami 1–6 yoshgacha bo'lgan bolalar soniga nisbatan maktabgacha ta'limga qamrab olingan bolalar sonining yillar bo'yicha tahlili keltirilgan. Unga ko'ra, 2021-yilda 1–6 yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi bo'yicha Toshkent shahri eng yuqori natijani (42,3 %), 2022-yilda – 44,6 %, 2023-yilda esa – 47,3 % ko'rsatkichni qayd etgan. Eng past qamrov esa Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida kuzatilgan: 2021-yilda mos ravishda 17,8 va 17,5 %, 2022-yilda – 22,7 va 18,7 %, 2023-yilda esa – 24,2 va 21,3 %. Fikrimizcha, ushbu viloyatlarda qamrov darajasini oshirish uchun, eng avvalo, MTTlar sonini ko'paytirish, ayniqsa, chekka hududlarga mo'ljallangan nodavlat MTTlar tarmog'ini kengaytirish maqsadga muvofiq bo'ladi (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha jami 1-6 yoshgacha bo'lgan bolalar soniga nisbatan maktabgacha ta'limga qamrab olingan bolalar sonining yillar bo'yicha tahlili².

Ma'lumki, respublika bo'yicha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlariga (MTT) faqatgina 3–6 yoshgacha, nodavlat MTTlarga esa 1–6 yoshgacha bo'lgan bolalarni qamrab olish O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 26-dekabrda "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi O'RQ-595-son³ Qonunida belgilab qo'yilgan.

Shu nuqtayi nazardan fikrimizcha, nodavlat MTTlar tarmog'ini kengaytirish orqali mamlakatimizda maktabgacha ta'lim bilan bolalarni qamrab olish darajasini oshirish mumkin. Quyidagi 3-rasmda keltirilgan respublika bo'yicha davlat va nodavlat MTTlarining soni jihatidan tahliliga ko'ra, 2012-yilda nodavlat MTTlar soni 92 tani tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2018-yilda 754 taga, 2023-yilda esa 19264 taga yetganini ko'rish mumkin. Bunday yuqori o'sish sur'atlariga, asosan, 2018–2020-yillar davomida qishloq joylarida oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarining faol tashkil etilishi orqali erishilgan. Biroq yana shuni alohida ta'kidlash lozimki, hozirgi kunda mavjud davlat va nodavlat MTTlarda yaratilgan joylar soni respublika bo'yicha 1–6 yoshgacha bo'lgan jami bolalarni to'liq qamrab olish, shuningdek, ta'lim xizmatlari raqobatbardoshligini oshirish uchun yetarli emas. Ayniqsa, nodavlat MTTlar soni hali ham talab darajasida emas (3-rasm).

3-rasm. Respublika bo'yicha davlat va nodavlat MTTlar soni⁴.

2 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тайёрланди.

3 <https://lex.uz/docs/-4646908>

4 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тайёрланди.

Ma'lumki, maktabgacha ta'limga qatnagan bolaning, qatnamagan bolaga nisbatan keyingi ta'lim bosqichlarida o'zlashtirishi oson va yuqori bo'ladi. Shu sababli, davlatimiz tomonidan 3–6 yoshli bolalarni maktabgacha ta'lim bilan to'liq qamrab olish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Shu nuqtayi nazardan, respublika bo'yicha 3–6 yoshli jami bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasini tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi (4-rasm).

4-rasm. Viloyatlar kesimida 3-6 yoshli bolalarning qamrov darajasi tahlili⁵.

Yuqoridagi 4-rasmda tasvirlanganidek, respublika bo'yicha 3–6 yoshli bolalarni maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi 2021-yilda o'rtacha 64 foizni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2022-yilda 70,3 foizga oshgan. Shuningdek, ushbu ko'rsatkichlarning o'rtacha foizi 2023-yilga kelib 72,7 foizni tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin. Ammo respublika bo'yicha maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish darajasi jami 3–6 yoshli bolalar soniga nisbatan ancha past ko'rsatkich hisoblanadi. Chunki rivojlangan davlatlarda xususiy nodavlat MTTlarining keng faoliyat yuritayotganligi sababli, maktabgacha ta'lim bilan 3–6 yoshli bolalarni qamrab olish darajasi 98–100 foizni tashkil etadi. Ushbu qamrov darajasining qaysi omillar ta'sirida past ekani aniqlanishi uchun respublika bo'yicha MTTlarda yaratilgan o'rinlar sonini tahlil qilish zarur bo'ladi.

Mamlakatimizda 2021–2023-yillarda tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida nodavlat MTTlar soni 2574 taga yetgan. Bundan kelib chiqadiki, davlat va nodavlat MTTlar o'rtasida sog'lom raqobat muhiti hali to'liq shakllanmagan. Respublikamizdagi jami MTTlar soniga nisbatan nodavlat MTTlar juda kam foizni tashkil etadi. Fikrimizcha, ushbu ko'rsatkich bilan maktabgacha ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish va unda sog'lom raqobat muhitini yaratish juda qiyin.

Ushbu muammolarning samarali yechimi sifatida, davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, rivojlangan davlatlar tajribasida sinalgan MTTlar faoliyatini davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki maktabgacha ta'lim xizmatlari bozorida raqobatchilarning son jihatdan ko'payishi iste'molchilarning talablari inobatga olingan holda, arzon va sifatli maktabgacha ta'lim xizmatlari turlarining ortishiga olib keladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimiz maktabgacha ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat va nodavlat tarmoqlarini kengaytirish, ularning moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, malakali

5 Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Статистика агентлиги маълумотлари асосида тайёрланди.

pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktabgacha ta'limga qamrab olishni keskin oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish orqali bolalarni har tomonlama intellektual, ma'naviy-estetik va jismoniy rivojlantirish hamda ularni maktab ta'limiga tayyorlash sifatini tubdan yaxshilashga qaratilgan yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va uni amalga oshirish zarur bo'lgan dolzarb vazifalar mavjud. Ushbu vazifalarni amalga oshirish uchun birinchi navbatda maktabgacha ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish talab etiladi. Chunki maktabgacha ta'lim xizmatlari bozorini rivojlantirish orqali ta'lim xizmatlari turlarini ko'paytirish va ularning sifatini yanada yaxshilashga erishish mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarini moliyalashtirish jarayonida asosiy muammolar quyidagilardan iborat: moliyalashtirish manbalarining yetarli emasligi, xususiy sektor ishtirokining pastligi hamda infratuzilmani modernizatsiya qilish uchun yetarli mablag'ning yo'qligi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish, mahalliy va xalqaro grantlardan foydalanish, moliyaviy rejalashtirishni takomillashtirish va moliyalashtirish jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash kabi choralar tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Хайдаров М.Т. Давлат мактабгача таълим муассасаларида жон бошига молиялаштириш // Иқтисод ва молия, 2016. – №4. – Б. 35–42.
2. Назаров Х.Б. Мактабгача таълим муассасаларини молиялаштириш самарадорлигини баҳолаш усуллари // Science and Education Scientific Journal, 2021. – Т. 1. – №2. – Б. 241–246.
3. Абдуллаева Н.Ш. Мактабгача таълим ташкилотлари фаолиятига кластер тизимини жорий этишнинг назарий-методологик асослари // Образование и инновационные исследования, 2021. – №4. – Б. 77–88.
4. Норқобилов Н.Н. Таълим тизимини бюджетдан ташқари молиялаштириш ва кадрлар тайёрлашда маркетингнинг ўрни // Замонавий таълим журнали, 2017. – №8. – Б. 36–40.
5. Раҳмонов Д.А. Таълим соҳасининг инновацион ривожланиши // Ўзбекистон иқтисодий ахборотномаси, 2015. – №2(613). – Б. 67–70.
6. Шарафутдинова Д.А. Мактаб таълимини молиялаштиришнинг ўзига хос хусусиятлари // Халқаро молия ва ҳисоб, илмий электрон журнал, 2019. – №6 (декабрь).
7. Шеров А.Б. Таълим тизимини давлат томонидан молиялаштиришнинг ҳуқуқий асослари ва объектив зарурати // Халқаро молия ва ҳисоб, илмий электрон журнал. – Тошкент: ТМИ, 2017. – №3.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

